

Beograd: 26. 06. 2017

Naš znak:

02/3094

Vaš znak:

POTVRDA

Ovim se potvrđuje da je kandidat Dr Đorđe Stojić bio vodeći istraživač na sledećim radovima, realizovanim u okviru međunarodne saradnje:

- D. Stojic, T. Tarczewski, D. Joksimovic, N. Milojcic, Z. Janda, Z. Ciric, "Robust synchronous generator excitation based on novel feedforward control," Int Trans Electr Energ Syst. 2017;0:e2368, doi: 10.1002/etep.2368,

- D. Stojic, T. Tarczewski, I. Klasnic, "Proportional-Integral-Resonant AC Current Controller," Advances in Electrical and Computer Engineering, vol.17, no.1, pp.81-88, 2017, doi:10.4316/AECE.2017.01012.

Radovi su objavljeni u okviru međunarodna saradnje u kojoj je učestvovao kolega Tomasz Tarczewski, čija je afilijacija:

Tomasz Tarczewski, PhD

Institute of Physics
Department of Technical and Applied Physics
School of Engineering
Nicolaus Copernicus University
Grudziądzka 5 Str.
87-100 Toruń
Poland

Elektrotehnički institut "Nikola Tesla"

Direktor Centra za Automatiku i Regulaciju

Zoran Ćirić, dipl.inž.el.

